

Optimalisasi Pengembangan *Start-up* dalam Mengatasi *Middle-Income Trap* Era Jokowi: Analisis Kebijakan Holistik dan Sinergi Multisektor

Irfan Rafi Maulana, Neihan Kalila Salma, & Rayhan Abhista Rabbani
Surachman

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

Abstrak. Indonesia hingga kini masih dibayangi oleh risiko *Middle Income Trap* (MIT), tetapi di balik ancaman tersebut terdapat kapabilitas yang besar bagi Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital dan bonus demografi. Potensi ini dapat direalisasikan melalui upaya pengembangan *start-up* dan penciptaan kebijakan holistik dalam sektor ekonomi digital yang berpotensi memperkuat ekonomi nasional. Contoh eksplisit dari potensi yang ada terletak pada kekuatan milenial dan Gen-Z sebagai kelompok generasi pengguna *mobile technology* yang signifikan. Sebagaimana hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemerintahan Joko Widodo dalam pengembangan *start-up* sebagai salah satu sektor perekonomian bangsa serta menyajikan rekomendasi holistik dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan sinergitas antaraktor di dalam negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-analitik dengan sumber sekunder berupa *indirect observation* dan kajian literatur. Pembahasan yang ada akan dianalisis dengan mengangkat teori developmentalisme yang menawarkan gagasan bahwa inovasi dan kolaborasi antaraktor yang ekstensif dapat memungkinkan Indonesia keluar dari ancaman MIT. Sebagai hasilnya, Triple Helix Model (THM) lantas hadir sebagai solusi komprehensif yang menitikberatkan pada sinergitas antara tiga aktor: (1) pemerintah; (2) industri; dan (3) universitas. Model ini bertujuan menciptakan stabilitas iklim industri *start-up* yang pada muaranya dapat meningkatkan ekonomi nasional dan kolaborasi luar negeri yang intensif sehingga mampu menghindarkan Indonesia dari ancaman MIT secara berkelanjutan.

KATA KUNCI

1. Developmentalisme. 2. Digitalisasi Ekonomi. 3. Jokowi.
4. *Middle Income Trap*. 5. *Start-up*.

1. Pendahuluan

Menilik pada satu dekade kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat diklaim sebagai presiden yang signifikan dalam mensinergikan implementasi ekonomi digital di tanah air. Kinerja Jokowi melalui sejumlah programnya dapat dilihat sangat serius untuk

mengembangkan ekonomi berbasis digital di Indonesia (Kominfo 2020). Hal ini tampak pada adanya berbagai kolaborasi internasional yang semakin meluas, hingga sejumlah perintisan kebijakan ekonomi digital yang kian menguntungkan bagi industri. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih menekankan pada pendekatan ekonomi berbasis konvensional—stabilisasi ekonomi makro dan infrastruktur fisik, serta penekanan tumpuan pada sektor pertanian dan pertambangan. Akibatnya, pengembangan sektor ekonomi digital masih sangat terbatas. Berbeda halnya dengan Jokowi, perhatiannya pada sektor kreatif dan digital—*startup*, *e-commerce*, *fintech*—telah menciptakan diversifikasi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Mengacu pada literatur Wardhani dan Dugis (2023), dapat direkognisi bahwa selama masa kepemimpinannya, salah satu yang menjadi prioritas Jokowi dalam perumusan dan reformasi kebijakan luar negeri adalah pada bidang ekonomi dan integrasi pembangunan yang bersifat holistik. Pandangan serupa turut diungkapkan oleh artikel Invest Island (2022) yang menjelaskan bahwa Jokowi telah menyatakan rencana ambisius untuk mengentaskan Indonesia dari kelompok perekonomian kelas menengah.

Menilik pada satu dekade kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat diklaim sebagai presiden yang signifikan dalam mensinergikan implementasi ekonomi digital di tanah air. Kinerja Jokowi melalui sejumlah programnya dapat dilihat sangat serius untuk mengembangkan ekonomi berbasis digital di Indonesia (Kominfo 2020). Hal ini tampak pada adanya berbagai kolaborasi internasional yang semakin meluas, hingga sejumlah perintisan kebijakan ekonomi digital yang kian menguntungkan bagi industri. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih menekankan pada pendekatan ekonomi berbasis konvensional—stabilisasi ekonomi makro dan infrastruktur fisik, serta penekanan tumpuan pada sektor pertanian dan pertambangan. Akibatnya, pengembangan sektor ekonomi digital masih sangat terbatas. Berbeda halnya dengan Jokowi, perhatiannya pada sektor kreatif dan digital—*startup*, *e-commerce*, *fintech*—telah menciptakan diversifikasi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Mengacu pada literatur Wardhani dan Dugis (2023), dapat direkognisi bahwa selama masa kepemimpinannya, salah satu yang menjadi prioritas Jokowi dalam perumusan dan reformasi kebijakan luar negeri adalah pada bidang ekonomi dan integrasi pembangunan yang bersifat holistik. Pandangan serupa turut diungkapkan oleh artikel Invest Island (2022) yang menjelaskan bahwa Jokowi telah menyatakan rencana ambisius untuk mengentaskan Indonesia dari kelompok perekonomian kelas menengah.

Bila melihat pada kondisi faktual, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia secara hakiki tampak begitu dinamis. Menyandang predikat sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia tentu memberikan potensi yang signifikan bagi pengembangan ekonomi untuk keluar dari ancaman kemiskinan ekstrem. Sehubungan dengan itu, pokok bahasan yang muncul adalah mengenai seberapa masif Jokowi—selama ini—dalam mempromosikan perekonomian dan manufakturisasi berbasis digital, mempertimbangkan akan potensi besar pengguna internet aktif yang ada di Indonesia, serta proporsi penduduk usia produktif yang mendominasi statistik demografi. Status quo ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menghindari fenomena Middle-Income Trap (MIT). Mengacu pada Zhou dan Hu (2020, p.1), MIT merupakan kondisi ketika suatu negara berhasil keluar dari kategori miskin dan memasuki tahap pembangunan berpendapatan menengah. Akan tetapi, negara tersebut berpotensi menghadapi stagnasi pertumbuhan dan ketidakmampuannya untuk naik lebih tinggi ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. MIT sendiri identik dengan keberhasilan negara untuk memasuki kategori

pendapatan menengah dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) berkisar \$1,136 - 13,845 (World Bank, n.d.; Im dan Rosenblatt, 2013). Lebih lanjut, Asian Development Bank (2017) menjelaskan bahwa MIT disebabkan oleh ketidakmampuan negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas domestik. Oleh karenanya, teknologi digital dapat mendorong produksi sosial atas pasar melalui masyarakat inovatif dan kreatif (Afonasova et al., 2019).

Mengacu pada uraian di atas, salah satu akar penyebab MIT di Indonesia adalah adanya ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional, juga rendahnya kontribusi sektor teknologi dan inovasi integratif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya ekonomi kreatif yang menyatupadukan teknologi digital—yang dekat dan aplikatif dengan masyarakat. Salah satunya adalah inovasi digitalisasi ekonomi melalui pemberdayaan berbasis *start-up* dan regional-marketing cooperation sebagai aspek vital dalam mengentaskan—juga menghindarkan—Indonesia dari belenggu MIT. Secara definitif, *start-up* dapat dipahami sebagai rintisan bisnis yang masih muda, kecil tetapi bernilai tinggi, serta bersinergi melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai basis operasinya (McCauley dan Gruszka, 2018, p.22 dalam Apriliani 2023). Pemasaran dan promosi *start-up* dalam panggung regional maupun multilateral tentu dapat memberikan peluang bagi Indonesia guna memperluas pasar, memperkokoh daya saing produk digital di panggung dunia, hingga bermuara pada meningkatkan pendapatan nasional secara signifikan. Berangkat dari pandangan tersebut, tulisan ini akan menganalisis seberapa jauh kinerja kepemimpinan Jokowi selama satu dekade dalam mengembangkan sektor perekonomian bangsa di ranah ekspansi *start-up* dan integrasi digital. Selain itu, akan dianalisis pula mengenai kebijakan luar negeri—foreign relations—berkorelasi dengan poin di atas. Tulisan ini juga akan menawarkan kerangka saran dan analisis yang dapat menjadi proyeksi bagi pemerintah di masa mendatang. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengembangan *start-up*, memajukan potensi ekonomi digital, hingga memperkuat hubungan eksternal. Semua ini diharapkan dapat membantu Indonesia untuk keluar dari ancaman MIT dalam skema jangka panjang.

Akan tetapi, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga membuatnya cenderung stagnan dengan pertumbuhan sebesar 5,05% pada 2023. Besaran tersebut menunjukkan penurunan dari tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31% (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi di atas menunjukkan adanya bentuk kesenjangan. Setidaknya, Indonesia perlu untuk menyentuh angka pertumbuhan 6% per tahun untuk mampu keluar dari risiko MIT (Maryanti et al., 2023). Akan tetapi, hal tersebut tidak diiringi dengan adanya optimalisasi pada peluang sektor ekonomi digital, terkhusus dalam ranah pengembangan *start-up*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesempatan yang perlu dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan taraf perekonomian untuk keluar dari risiko MIT (Center for Southeast Asian Social Studies Universitas Gadjah Mada, 2021). Kontribusi perusahaan *start-up* yang aktif dalam memberikan inovasi perekonomian masih tergolong minim untuk dikaji. Padahal, dengan jumlah 2.562 *start-up* per 11 Januari 2024, Indonesia berhasil menduduki peringkat teratas di Asia Tenggara, peringkat kedua pada lingkup Asia, dan peringkat keenam secara global—di bawah Amerika Serikat, India, Inggris, Kanada, dan Australia—sebagai negara dengan jumlah startup terbesar (Yashilva 2024). Potensi yang ditawarkan oleh *start-up* ini dapat dimaksimalkan dengan syarat pemerintah dapat merumuskan inisiatif domestik hingga perumusan kebijakan luar negeri yang dapat menopang tidak hanya pemberdayaan *start-up*, tetapi juga perluasan produk digital menuju pasar internasional. Hal ini tentu memberikan indikasi bahwa kini ketergantungan ekonomi pada sektor tradisional telah mulai berkurang, dan fokus pada pengembangan sektor digital kian meningkat.

Nilai inovasi inheren dalam ekonomi digital salah satunya terlihat dalam perusahaan *start-up*—entitas ekonomi modern yang tidak jarang mencapai nilai valuasi tinggi dalam waktu singkat (Katila et al., 2012). Interdependensi skala global yang ditawarkan oleh jaringan digital dapat menjadi terobosan yang selama ini dibutuhkan oleh Indonesia. Pemerintah dapat mengambil peran yang lebih sentral dibandingkan sebelumnya dengan kerja sama bilateral hingga multilateral, seperti halnya Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Berangkat dari pernyataan di atas, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang ada dengan mendorong inovasi ekonomi di ranah non-tradisional melalui penggabungan konsep ekonomi digital dan kreatif sekaligus infrastruktur dan industri konvensional. Transformasi tersebut diharapkan dapat menjadi terobosan bagi Indonesia untuk menghadapi risiko MIT hingga mampu mencapai status perekonomian baru menjadi negara berpendapatan tinggi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, investasi infrastruktur, hingga reformasi regulasi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengeksplorasi secara mendalam mengenai digitalisasi ekonomi, terutama pada pengembangan *start-up* sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, terlebih bila dikorelasikan dengan MIT. Di samping itu, kolaborasi di antara sektor kunci—pemerintah, industri, dan akademika—masih jarang dikaji sebagai satu pendekatan yang inovatif dalam menyongsong pertumbuhan ekonomi digital di dalam negeri. Lebih lanjut, sinergitas pengembangan *start-up* dengan perumusan kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi juga masih terbatas dalam ranah analisisnya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengelaborasi kendala yang sedang dihadapi oleh Indonesia dalam memaksimalkan potensi *start-up* dan sektor ekonomi digital melalui pemahaman developmentalisme di era kepemimpinan Jokowi serta Triple Helix Model (THM) sebagai instrumen alternatifnya. Oleh karena itu, rumusan penelitian yang kemudian hadir adalah: **bagaimanakah evaluasi dan optimalisasi pengembangan ekonomi digital berbasis *start-up* dalam membantu Indonesia mengatasi MIT di era pemerintahan Joko Widodo?**

2. Kerangka Analisis

Premis Utama Teori Developmentalisme

Teori *economic development* pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter melalui kritiknya terhadap ekonomi konvensional karena diklaim tidak adanya ruang untuk inovasi. Ia menyampaikan bahwa ketiadaan inovasi akan membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara cenderung stagnan (Bresser-Pereira dan Oreiro, 2024 p.5). Teori developmentalisme lantas hadir sebagai skema reformasi kebijakan ekonomi dan kelembagaan, di mana salah satunya dikhususkan pada negara dengan tingkat pendapatan menengah, utamanya yang sedang berupaya meningkatkan perekonomiannya untuk mencapai level pendapatan per kapita negara-negara maju (Bresser-Pereira et al., 2020). Pandangan developmentalisme ini turut didukung oleh eksplanasi neo-strukturalisme yang mengemukakan adanya kombinasi antara sinergitas regulasi dalam melahirkan inovasi, pertumbuhan kapasitas teknologi, dan rangkaian kebijakan yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan lapangan kerja (Fritz et al., 2020).

Dasar Pemilihan Teori Developmentalisme dan Hubungan Sistematisnya dengan Upaya Pengembangan Start-up di Indonesia

Sebagai fondasinya, teori developmentalisme dipilih dalam konteks pengembangan dan ekspansi ekonomi digital berbasis *start-up* karena penulis melihat bahwa pendekatan ini

menekankan pada pentingnya inovasi, sinergitas antaraktor, dan peran proaktif negara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inti dari pernyataan tersebut diperkuat oleh argumentasi Leftwich (1995 dalam Warburton 2016, p.307) yang mengeksplisitkan bahwa negara seharusnya melakukan intervensi dalam bidang ekonomi guna mempercepat pembangunan nasional. Sebagai negara yang menghadapi tantangan MIT, salah satu cara bagi Indonesia untuk keluar dari belenggu tersebut adalah melalui industrialisasi berbasis inovasi dan sinergitas multisektor melalui pemanfaatan potensi digital dan pengembangan *start-up*.

Eksplanasi Triple Helix Model (THM)

Sebagai perluasan dari teori developmentalisme, THM hadir sebagai formula yang menawarkan kerangka kerja yang ideal. THM menggarisbawahi adanya sinergitas di antara tiga aktor utama—pemerintah, industri, dan universitas—di mana masing-masing berperan krusial dalam memfasilitasi kolaborasi yang ekstensif, inovasi teknologi dan riset, hingga pemberdayaan pada aspek sumber daya manusia (SDM). THM pertama kali diperkenalkan oleh Professor Henry Etzkowitz yang mempelajari mengenai pentingnya kombinasi kolaborasi di antara tiga aktor dalam mendukung pembangunan regional yang berkelanjutan (Al Hakim 2022, p.192). Tulisan ini berargumen bahwa kerangka THM sesuai untuk diaplikasikan pada ekosistem perekonomian negara berkembang. Terlebih, upaya untuk melepaskan diri dari ancaman MIT membutuhkan kolaborasi yang ideal di antara sejumlah sektor yang ada, tidak hanya bergantung kepada pemerintah.

Era pemerintahan Jokowi secara aktif mendorong ekspansi ekonomi digital melalui berbagai regulasi yang memperkuat ekosistem ekonomi digital. Melalui serangkaian regulasi yang ada, pemerintah memainkan peran sentral dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk inovasi. Bersamaan dengan itu, sektor universitas juga menjadi sumber pengembangan SDM dan riset, sementara industri mampu menjadi wadah dalam pengaplikasian dan pengembangan teknologi baru. Oleh karena itu, developmentalisme dengan fokus pada kolaborasi lintas sektor melalui THM dianggap relevan—karena model ini tidak hanya menekankan pada industrialisasi, tetapi juga pada inovasi berkelanjutan dan kolaborasi antaraktor yang kritis untuk meningkatkan daya saing dan mengentaskan Indonesia dari MIT secara kontinu.

Hubungan Sinergitasnya dengan Perumusan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Melalui kerangka THM, penulis mempersepsikan bahwa formulasi kebijakan menjadi satu hal penting yang dapat dilakukan oleh aktor pemerintah. Kebijakan tersebut tentu tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga kebijakan luar negeri dalam ranah eksternal—bilateral, regional, multilateral, hingga internasional. Konseptualisasi ini memungkinkan untuk dapat melihat pola hubungan Indonesia ke luar mampu mendukung segala bentuk pembangunan ekonomi digital—dalam hal ini adalah pengembangan *start-up*—dalam rangka melepaskan diri dari belenggu MIT. Lebih lanjut, formulasi kebijakan luar negeri oleh pemerintah turut menjadi tonggak bahwa kolaborasi yang ditekankan oleh THM merupakan alat yang tepat dalam mengevaluasi, juga memberikan rekomendasi atas kebijakan yang tepat bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada.

Garis Besar Developmentalisme dan Relevansinya dengan *Status quo* Era Jokowi

Dapat ditegaskan kembali bahwa developmentalisme tidak hanya berfokus pada industrialisasi klasik, tetapi juga pada pengintegrasian inovasi dan kolaborasi sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui kombinasi ini, Indonesia dapat memanfaatkan potensi digitalnya melalui pengembangan *start-up* sebagai penggerak ekonomi sekaligus memastikan adanya

kolaborasi efektif yang diperlukan untuk keluar dari MIT. Ini tentu sesuai dengan visi pembangunan ekonomi Jokowi yang proaktif dan inklusif. Secara garis besar, penerapan developmentalisme turut diimplementasikan dalam pemerintahan Indonesia era Jokowi. Warburton (2016, p.307) menjelaskan bahwa Jokowi membawa pola pikir developmentalisme baru yang mengutamakan pembangunan ekonomi di atas segalanya. Pada periode pertama, hal ini termanifestasikan pada pengarusutamaan sektor ekonomi strategis dalam visi Nawacita dan Indonesia Emas yang masing-masing diusung pada periode pertama dan kedua (Idat, 2019, p.7); (Pambudi et al., 2020, p.2). Digitalisasi ekonomi pun menjadi salah satu dorongan demi mewujudkan kemandirian yang dimaksud. Pengutamaan digitalisasi ekonomi kian meningkat dalam periode kedua pemerintahan Jokowi sebagai salah satu cara efektif dalam menjawab ancaman MIT (Bappenas, 2023). Pada pemerintahan Jokowi, dapat dinilai bahwa potensi sektor ekonomi digital—industri *start-up* salah satunya—telah mendapatkan perhatian. Pemerintahan Jokowi pada dasarnya berperan sebagai penanggung jawab atas jaminan aksesibilitas infrastruktur digital, perumusan program dan regulasi, hingga mendorong ekspansi ekonomi digital di skala internasional.

3. Metode Penelitian

Menilik pada satu dekade kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat diklaim Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan kualitatif, lebih tepatnya dilakukan dengan mengimplementasikan metode kualitatif-analitik, di mana sumber utamanya diperoleh melalui observasi dan kajian literatur. Sebagai basisnya, metode riset kualitatif dapat dipahami sebagai suatu metode yang mengkombinasikan sejumlah elemen, seperti pengumpulan data yang bersifat deskriptif melalui observasi hingga kajian dokumen. Menurut Denzin dan Lincoln (2005, p.3), penelitian kualitatif ini akan lebih menekankan pada kajian isu yang berfokus pada hal-hal dalam konteks alami yang ada, layaknya pemahaman mendalam tentang fenomena masalah ataupun perilaku manusia dari perspektif partisipan. Sebagaimana konteks tersebut, salah satu turunan yang akan diaplikasikan dari metode ini adalah penggunaan sumber sekunder, yakni studi literatur yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber yang sudah ada. Patton (2002, p.4) memaparkan bahwa sumber sekunder secara luas dapat pula mencakup: (1) pendapat para ahli, kutipan, seluruh bagian dari catatan organisasi, dan/atau program records; (2) memoranda dan segala bentuk korespondensi yang telah ada sebelumnya; (3) ragam publikasi dan laporan resmi; serta (4) tanggapan tertulis-terbuka terhadap konteks dan kasus yang terbahas. Berangkat dari metode kualitatif-analitik ini, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi alat efektif yang bisa digunakan dalam mengevaluasi, menganalisis, hingga memberikan input atas kepemimpinan Jokowi selama satu dekade, baik itu dalam bentuk kebijakan maupun gebrakan konkret dalam ruang pengembangan *start-up* dan ekonomi digital guna mengeluarkan—juga menghindarkan—Indonesia dari belenggu MIT secara kontinu..

4. Pembahasan

Sentralitas Start-up Era Jokowi: Permasalahan Aksesibilitas, Peran Serta Pemerintah, hingga Katalisator Solusi Middle Income Trap

Usaha Indonesia demi menghindari MIT melalui perekonomian digital membutuhkan jaringan internet sebagai penopang. Hanya dengan ketersediaan aksesibilitas internet yang cepat dan luas masyarakat Indonesia dapat berinovasi dan bahkan mengonsumsi berbagai macam produk yang ditawarkan industri turunan ekonomi digital, dalam hal ini berupa *start-up*.

Pengembangan *start-up* ini tentu berangkat dari pembangunan infrastruktur digital sebagai tulang punggung aksesibilitas internet. Infrastruktur digital nasional dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni (1) menara base transmitter station (BTS); (2) jaringan kabel serat optik; serta (3) satelit. Di sisi lain, literasi digital menjadi indikator pen jembatan antara infrastruktur dan daya serap kemampuan sumber daya manusia. Kedua indikator menjadi esensial untuk mengkaji fondasi industri *start-up* nasional.

Daerah	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	0	0	0	0
Jawa Timur	6	3	10	1
Jawa tengah	10	9	9	0
Jawa Barat	15	9	11	5
Papua	3.320	3.227	3.276	3.079
Papua Barat	816	761	600	552
Maluku	189	136	121	90
Maluku Utara	180	114	78	64

Tabel 1. Banyaknya Desa/Kelurahan yang belum memiliki menara BTS dan tidak menerima sinyal seluler.

Sumber: Diolah dari banyaknya desa/kelurahan yang tidak memiliki menara bts menurut provinsi dan penerimaan sinyal, BPS (2020; 2023).

Permasalahan MIT salah satunya mengakar ketidakmerataan infrastruktur digital. Permasalahan penyamarataan ini terilustrasikan dalam disparitas jumlah menara BTS dan kekuatan sinyal internet telepon seluler (Tabel 1). Menjawab tantangan ini, Pemerintahan Jokowi mengusahakan pembangunan infrastruktur digital satelit SATRIA 1 dan melanjutkan Palapa Ring untuk mengkomplemen ketersediaan BTS (Bakti Kominfo, 2024b). Pengadaan satelit SATRIA 1 ditunjukkan untuk meratakan akses internet di kawasan terpencil yang sulit dijangkau (Menpan, 2023). Di sisi lain, Palapa Ring atau tol langit adalah proyek pembangunan kabel serat optik yang membagi kawasan Indonesia menjadi Barat, Tengah, dan Timur. Di sisi lain literasi digital mencakup empat parameter, antara lain: *digital culture*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital skill* (Katadata, 2021). Aspek *digital skill* atau kemampuan digital yang didefinisikan sebagai kemampuan dalam penggunaan aplikasi digital menjadi vital dalam kajian akibat pengidentifikasian yang condong dalam inovasi dan penggunaan *start-up*.

Tahun Survei	Penetrasi Internet	Pengguna internet (juta)	Populasi Total (juta)
2018	64,80%	171	246
2019-2020	73,70%	196	266
2021-2022	77,01%	210	272
2023	78,19%	215	275
2024	79,50%	221	278

Tabel 2. Penetrasi Internet Nasional 2018-2022.

Sumber: Diolah dari hasil survei penetrasi internet, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, (2019; 2020; 2022; 2023; 2024).

Tahun	Tidak ada sinyal	Sinyal Lemah	Sinyal Kuat
2018	6.759 (8,05%)	21.597 (25,73%)	55.575 (66,22%)
2019	5.972 (7,11%)	19.771 (23,56%)	58.194 (69,33%)
2020	5.705 (6,79%)	17.281 (20,56%)	61.052 (72,65%)
2021	5.158 (6,13%)	17.606 (20,94%)	61.332 (72,93%)

Tabel 3. Kekuatan Sinyal Nasional 2018-2021.

Sumber: Diolah dari jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mendapatkan sinyal telepon seluler menurut kekuatan penerimaan sinyal, BPS (2020; 2023).

Program pembangunan infrastruktur digital Jokowi menghasilkan beberapa tren positif yang diawali dengan peningkatan penetrasi pengguna internet nasional (rasio jumlah pengguna internet kelompok/wilayah dibandingkan dengan kelompok/wilayah terkait) dari tahun per tahun (Lihat tabel 2). Konsistensi peningkatan pengguna internet turut tercermin dalam peningkatan kekuatan sinyal (Lihat tabel 3). Kendati demikian, disparitas penetrasi dan kontribusi (rasio jumlah pengguna internet kelompok/wilayah dibandingkan dengan seluruh wilayah Indonesia) setiap pulau besar masih menjadi isu yang relevan tahun demi tahun (Tabel 4). Kemampuan digital masyarakat Indonesia masih tergolong sedang dan mengalami fluktuasi (Tabel 5). Kombinasi data kemampuan dan infrastruktur digital mengindikasikan beberapa kekhawatiran. Pertama, tingginya kemampuan digital wilayah Timur disebabkan oleh rendahnya jumlah pengguna, bukan selalu berarti kompetensi tinggi masyarakat wilayah Timur. Kedua, wilayah Tengah mengalami penurunan drastis dari 2020 ke 2022. Ketiga, pangsa penduduk terbesar di wilayah Barat yang telah memiliki infrastruktur ideal memadai sekaligus pangsa terbesar ternyata tidak dapat mencapai nilai 'baik'.

Pulau	Tahun Survei (Penetrasi)			Tahun Survei (Kontribusi)		
	2021-2022	2023	2024	2021-2022	2023	2024
Sumatera	76,62%	73,5%	77,34%	16.63%	20,36%	21,17%
Jawa	78,39%	81,83%	83,64%	43.92%	58,51%	58,76%
Kalimantan	79,09%	78,71%	77,42%	4.88%	6,20%	6,05%
Bali	68,74%	80,88%	71,8%	1.17%	1,65%	1,7%
Nusa Tenggara	68,48%	72,32%		2.71%	3,65%	3,36%
Sulawesi	75,05%	73,59%	68,35%	5.53%	6,92%	6,32%
Maluku	69,74%	73,45%	69,91%	0,81%	1,09%	3,79%
Papua	68,03%	63,15%		1.38%	1,63%	

Tabel 4. Penetrasi dan Kontribusi Pengguna Internet Setiap Pulau Besar 2021-2024.

Sumber: Diolah dari hasil survei penetrasi dan kontribusi internet berdasarkan pulau, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, (2019; 2020; 2022; 2023; 2024).

Tahun Survei	Nasional	Barat	Tengah	Timur
2020	3,66/5	3,6/5	3,78/5	3,54/5
2021	3,44/5	-	-	-
2022	3,49/5	3,54/5	3,45/5	3,62/5

Tabel 5. Kemampuan digital nasional dan tiga wilayah Indonesia dan (angka 5: sempurna. 4: baik, 3: sedang) 2020-2022.

Sumber: Diolah dari hasil survei pilar kemampuan digital, Katadata Insight Center, (2020, 2021, 2022).

Data-data terkait menunjukkan bahwa potensi sekaligus penyerapan ekonomi digital Indonesia masih jauh dari yang situasi ideal. Sentralitas pemerintah terkait aksesibilitas tidak terhenti dalam infrastruktur, tetapi juga bagaimana kecakapan masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur terkait. Kebutuhan-kebutuhan ini wajib dipenuhi di tahun-tahun selanjutnya mengingat inovasi dan konsumsi produk *start-up* membutuhkan dua aspek tersebut. Permasalahan aksesibilitas juga menjadi penyebab pemusatan berlebih pengembangan *start-up* di pulau Jawa (MIKTI, 2021 p.15). Usaha Indonesia untuk keluar dari MIT melalui industri *start-up* membutuhkan peran ekstra pemerintah. Pembangunan infrastruktur dan pendidikan digital menjadi dua problematika domestik untuk menumbuhkan industri *start-up* secara fondasional. Ketepatan pemerintah dalam mendesain program dan regulasi industri *start-up* digital juga esensial (Kemenko, 2023a p.36). Pemerintah secara langsung dapat mengkonsentrasikan bantuan proses awal atau inkubasi dan percepatan atau akselerasi *start-up*.

Program inkubasi dan akselerator *start-up* skala nasional di era tahun 2014-2023 terlaksana dalam 10 program, dua diantaranya adalah 1000 Startup Digital dan Startup Studio (Bachtiar et al., 2023 p.112). Pertama kali diluncurkan di tahun 2016, 1000 Start-up ditunjukkan untuk mempromosikan partisipasi kalangan akar rumput pada iklim *start-up* nasional (Yuliani, 2017). Tahapan kegiatan dimulai dari penanaman semangat kewirausahaan hingga pembinaan

sekaligus pengintegrasian menuju ekosistem industri *start-up*. Kebijakan berhasil menciptakan 982 *start-up* dari periode 2016-2019. Pelaksanaan program juga mengalami perluasan menuju luar Jawa dari tahun per tahun. Permasalahan 1000 Start-up Digital dapat diidentifikasi melalui ketiadaan dokumentasi jumlah *start-up* yang dirintis di atas tahun 2021 (1000 *start-up* Digital, n.d.). Laporan ini mengindikasikan output inkubasi yang tersendat atau bahkan terhenti.

Start-up Studio menjadi program akselerator *start-up* untuk mengembangkan produk dan tim, strategi pemasaran, hingga bantuan terhadap pengembangan teknologi dan kemampuan bisnis (Start-up Studio, n.d.). Pertama kali diinisiasi pada tahun 2021, Start-up Studio telah meluluskan 8 kelompok dengan 15-19 *start-up* nasional di setiap kelompoknya. Di tahun ini, Start-up Studio berkolaborasi dengan perusahaan International Business Machine Corporation (IBM) untuk mendukung *start-up* digital terpilih. Berbeda dengan program 1000 Start-up yang tersendat, Start-Up Studio masih konsisten berjalan dari awal peresmian program. Keberhasilan untuk menjalin kemitraan dengan IBM diharapkan menjadi standar trayektori pemberdayaan *start-up* nasional melalui kolaborasi internasional. Selanjutnya, Start-up Studio dapat memproyeksikan penambahan jumlah alumni per batch demi mengakomodasikan perluasan iklim *start-up* digital tahun demi tahun tanpa mengorbankan kualitas pembinaan yang telah ada.

Sentralitas pemerintah dalam industri *start-up* tidak hanya bersifat dalam negeri, tetapi juga luar. Terkait ranah eksternal, peran pemerintah dalam industri seringkali melibatkan peran serta organisasi antarpemerintah. Beberapa rekam jejak terbaru Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terlihat dalam kerjasama tingkat kawasan bersama ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF), sebuah acara sampingan KTT-43 ASEAN, dan Forum for East Asia – Latin America Cooperation (FEALAC) masing-masing di tahun 2023 dan 2024. AIPF ditujukan untuk menjembatani 52 Asia Tenggara dengan 21 corporate partners dari Indonesia, Jepang, dan Singapura (Kemlu, 2023). FEALAC mengekspos 30 *start-up* nasional dengan jaringan peserta negara-negara Asia, seperti Korea Selatan serta negara-negara kawasan Amerika Latin, diantaranya Brazil dan Argentina yang jika ditotal mencapai 30%-40% populasi dunia (Kemlu, 2024). Inisiatif pemerintah ke arah luar sangat dibutuhkan berdasarkan beberapa alasan. Pertama, keikutsertaan forum internasional dapat meningkatkan popularitas industri *start-up* nasional. Kedua, popularitas tersebut dapat ditranslasikan menjadi investasi dana ventura asing. Ketiga adalah pembukaan jalur kolaborasi dan pertukaran riset *start-up* domestik dan asing. Akan tetapi, wajib digarisbawahi bahwa kemungkinan-kemungkinan tersebut hanya dapat terjadi jika iklim *start-up* Indonesia mengalami perkembangan yang stabil dari tahun ke tahun.

Kemenko, (2023a, p. 56), menyebutkan bahwa sumbangsih sektor digital terhadap PDB nasional tahun 2045 ditargetkan mencapai 20% dari keseluruhan. Oleh sebab itu, tinjauan terhadap status perekonomian digital nasional, seperti industri *start-up* digital menjadi penting mengingat potensi pertumbuhan sekaligus sifat katalisator yang ditawarkan. Sifat katalisator perekonomian digital berperan dalam transisi industri Indonesia dari sektor agrikultura dan perikanan menjadi manufaktur. Kedepannya, sektor manufaktur diharapkan mampu mencapai kontribusi sebesar 24.2% di 2045—dibandingkan dengan 18.3% di tahun 2022 serta pengurangan kontribusi agrikultur dan perikanan sebesar 12.4% di tahun 2022 menjadi 7% di tahun 2045. Perlu ditekankan bahwa keberhasilan pencapaian proyeksi sebelumnya dapat memastikan keluarnya Indonesia dari ancaman MIT.

Kritik yang dapat diberikan terhadap sektor ekonomi digital di era Jokowi adalah pemusatan berlebih di pulau Jawa, seperti ketersediaan infrastruktur digital dan naik-turunnya kemampuan digital masyarakat. Tidak hanya itu, interaksi langsung pemerintah terhadap *start-up* melalui

pengadaan program inkubasi dan akselerasi wajib diperbanyak utamanya bagi kawasan luar Jawa (Bachtiar et al., 2023 p.112). Selanjutnya, pemerintah sebaiknya mendorong perluasan *start-up* potensial ke negara luar secara langsung, baik melalui MoU maupun kesepakatan antar kepala negara. Kompleksitas pengembangan industri *start-up* tidak boleh diartikan sebagai beban yang hanya ditanggung pemerintah. Keberadaan dan potensi sinergitas antara academia dan industri harus disadari. Dengan demikian, alur perkembangan industri *start-up* pada pemerintahan selanjutnya dapat berjalan paralel tanpa campur tangan berlebih antarsektor.

***Start-up* Sebagai Pilihan Utama: Potensi SDM dan Ekosistem Digital Indonesia dalam Menunjang Implementasi Triple-Helix Model**

Bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi, ini lantas membawa konsekuensi pada semakin banyaknya industri di negara-negara maju yang terus menerus berinovasi dalam menerapkan teknologi yang terbaru (Kencanasari dan Dhewanto 2022, p.62). Crunchbase (2020) turut mengklaim bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, telah terjadi perkembangan yang pesat pada inovasi usaha berbasis teknologi. Hal di atas tentu dapat menjadi dorongan yang potensial bagi masyarakat, khususnya aktor pemerintah di negara berkembang untuk mulai melihat, menaruh perhatian, dan mempertimbangkan pengembangan *start-up* sebagai salah satu elemen krusial, serta menjadi alat yang berkelanjutan untuk mencapai pendapatan nasional bertaraf tinggi di luar sektor tradisional.

Melihat pada potensi Indonesia, pada hakikatnya ini dapat menjadi momentum emas bila pemerintah, baik di era sekarang maupun di masa mendatang mulai menaruh perhatiannya secara dekat terhadap pengembangan sektor ini—dan bahkan dapat menjadikan potensi sektor ini sebagai salah satu segmen unggulan dalam mendongkrak pendapatan nasional. Potensi kuat Indonesia benar-benar terlihat jelas ketika data yang dihimpun oleh Center of Economics and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat lima dunia sebagai negara dengan populasi bisnis *start-up* terbesar dengan total 2.203 perusahaan *start-up*, setelah Amerika Serikat, India, Kanada, dan Inggris (Astari et al. 2023, p. 31054). Oleh karenanya, dalam sub-bagian ini, penulis akan menganalisis secara lebih dalam akan sejumlah poin krusial yang dapat direkognisi sebagai potensi emas untuk benar-benar ‘meyakinkan’ bahwa pengembangan *start-up* merupakan opsi yang tepat untuk mengentaskan Indonesia dari belenggu MIT. Analisis data pada penelitian ini akan digunakan sebagai alat dalam memproyeksikan kesiapan dan potensi SDM Indonesia—masyarakat digital—dalam menyongsong implementasi THM, utamanya dalam menopang sektor industri dan academia.

Pemanfaatan Bonus Demografi dan Ekosistem Digital: Kekuatan Usia Produktif Milenial dan Gen Z sebagai Pengguna *Mobile Technology* yang Besar

Menyandang posisi sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia lantas menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar yang sangat proyektif bagi pengembangan *start-up* dan ekonomi digital.

Diagram 1. Diagram Segmentasi Usia Penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020.

Sumber: Data pada diagram di atas diolah dari Website Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) tahun 2020.

Grafik 1. Data Persebaran Pengguna Internet di Indonesia berdasarkan Kelompok Usia.

Sumber: Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik, 2022.

Diagram dan grafik di atas mendemonstrasikan akan bagaimana Milenial dan Gen Z yang notabene lahir di zaman digitalisasi dapat diklaim sebagai kelompok generasi yang berstatus “digital native”, yang dapat diartikan sebagai kelompok generasi yang lahir dan tumbuh di era digital. Singkatnya, teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Tentu bukan tidak mungkin bahwa dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, pengadopsian sektor ekonomi digital dapat dengan mudah masuk sebagai bagian krusial dari kehidupan masyarakat Indonesia. Melihat pada data di tahun 2020, Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi turut mengungkapkan bahwa besaran PDB

Indonesia telah mencapai angka 15.400 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, kontribusi sektor ekonomi digital baru menyumbang sebesar 4% dari keseluruhan total PDB (Karina et al. 2021, p.164). Dalam literatur yang lain, Astari (2023, p.31054) turut mengelaborasi bahwa ekonomi digital telah menyumbang lebih dari 814 triliun rupiah dari total PDB Indonesia per tahun 2018. Lebih lanjut, dalam jumlah partisipasi industri makanan dan minuman (food and beverage) yang dilayani oleh sektor ekonomi digital telah menyentuh angka 18 triliun rupiah. Ini adalah angka yang dapat menjadi optimisme Indonesia dalam menyongsong *start-up* sebagai opsi yang presisi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyeksi pada tahun 2030 mendatang, pertumbuhan PDB Indonesia diklaim akan tumbuh dari sebesar 15.400 triliun rupiah menjadi 24.000 triliun, di mana sektor ekonomi digital akan diproyeksikan tumbuh mencapai delapan kali lipat dari angka saat ini yang berada pada 632 triliun rupiah, menjadi 4.531 triliun rupiah (CNN Indonesia, 2022). Ini lantas ditargetkan mampu berkontribusi sebesar 18% dari PDB Indonesia secara keseluruhan bilamana potensinya benar-benar dimaksimalkan dengan baik. Lebih lanjut, sektor ini turut membawa konsekuensi pada adanya penciptaan sebanyak 5,7 juta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas (Astari et al. 2023, p.31054). Oleh karenanya, jumlah pengguna internet Indonesia yang besar seharusnya dapat lebih lagi diperhatikan oleh pemerintah sebagai aktor utama dalam menggenjot ekosistem ekonomi digital-creative melalui serangkaian kebijakan yang inklusif, hingga pemberian insentif dana yang signifikan. Argumentasi yang dipaparkan oleh Kelley dan Nakosteen (2005) juga mengatakan hal yang selaras, di mana menurutnya, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang akan lebih progresif dan signifikan jika ditopang dengan akselerasi berbasis sektor digital dan kreatif, utamanya pada perintisan perusahaan *start-up*.

Grafik 2. Posisi Indonesia bila Dibandingkan dengan Sepuluh Negara Anggota G20 dalam Perbandingan Besaran Internet Penetration Rate.

Sumber: Data pada grafik di atas diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik, 2022.

Pada intinya, kehadiran sektor bisnis baru akan selalu berkaitan langsung dengan data pada jumlah pengguna internet, terutama *start-up* yang memang berhubungan erat dengan teknologi (Astari et al. 2023, p.31055). Sebagaimana grafik di atas, angka pengguna internet aktif di Indonesia telah mencapai 212,9 juta jiwa dengan tingkat penetrasi internet sebesar 77,76% (Exploding Topics 2024). Tingkat penetrasi internet dapat dipahami sebagai

persentase dari jumlah populasi aktif yang menggunakan internet terhadap total populasi di suatu negara—dengan perhitungan rasio antara keduanya. Dalam angka ini, Indonesia berada pada rata-rata menengah bila dibandingkan dengan sepuluh negara G20 lainnya. Artinya, rasio pengguna internet aktif dengan jumlah penduduk Indonesia secara total masih berada pada angka yang relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara yang termaktub pada data. Akan tetapi, kendati masih berada di kelompok rata-rata menengah, namun dalam jumlah *start-up*, Indonesia justru memiliki angka yang besar, yakni dengan jumlah yang mencakup lebih dari 2.000 *start-up* (Karina et al. 2021, p.159). Persentase pengguna internet di Indonesia pun dari tahun ke tahun sejatinya mengalami peningkatan yang pesat, sehingga *start-up* sebagai industri bisnis baru memiliki kemungkinan yang baik untuk mengamankan pasarnya di Indonesia, yang pada muaranya dapat membawa pada semakin besarnya kontribusi *start-up* sebagai sektor unggulan pada perekonomian Indonesia, utamanya dalam melepaskan Indonesia dari belenggu MIT itu sendiri.

Posisi Indonesia sebagai *Digital Market Leader* ASEAN

Grafik 3. Market Values Ekonomi Digital RI Menduduki Posisi sebagai yang Terbesar di Asia Tenggara.

Sumber: Diadopsi dari Laporan e-Conomy SEA yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain dan Company pada 2020.

Indonesia disebut sebagai pasar ekonomi digital atau ekonomi internet yang terbesar di Asia Tenggara, di mana dalam hal ini tercatat sebanyak 37% konsumen digital menggunakan layanan baru semenjak pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang lalu. Pada 2020 sendiri, laporan e-Conomy SEA menyebut bahwa angka pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan diprediksi bernilai 44 miliar dollar AS atau kurang lebih setara dengan 624 triliun rupiah. Laporan tersebut turut memproyeksikan bahwa di tahun 2025 mendatang, nilai pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ini akan terus melesat naik hingga mencapai 124 miliar dollar AS. Bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, proyeksi Indonesia pada 2025 dapat direkognisi sebagai yang paling tinggi, bahkan hampir dua kali lipatnya Thailand dan Malaysia. Ini tentu dapat memberikan potensi dan kemungkinan yang menjanjikan bagi pemerintah nasional, juga investor asing untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai rumah digital-economic, khususnya pengembangan *start-up* sebagai sektor unggulan dalam memperkuat ekonomi nasional.

Proyeksi Ketahanan *Start-up* dan Sektor Ekonomi Digital dalam Menghadapi Guncangan Ekonomi: Belajar dari Pandemi COVID-19

Pada Maret 2020 silam, hadirnya pandemi COVID-19 tentu memberikan pukulan yang signifikan bagi sektor perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Berkaca dari peristiwa tersebut, dalam mengurangi penyebaran virus, pemerintah Indonesia lantas memberlakukan berbagai kebijakan, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga kebijakan lockdown secara total di masa awal munculnya pandemi ini. Pembatasan dalam ruang gerak masyarakat ini pun mengakibatkan aktivitas perekonomian masyarakat yang menurun tajam, sehingga berakibat pada menurunnya pendapatan nasional (Karina et al. 2021, p.157). Bahkan, angka impor Indonesia ditengarai turun drastis sebesar 3,7% pada kuartal I 2020. Oleh karena adanya pembatasan berskala besar, maka banyak kemudian masyarakat yang beralih menggunakan teknologi digital secara masif guna memenuhi kebutuhannya. Di sinilah titik di mana eksistensi *start-up* mulai bekerja optimal. Penelitian Karina et al. (2021, p.158) juga mengungkapkan bahwa perusahaan *start-up* terbukti telah mempermudah penjual dan pelayan jasa dalam menjual barang dan jasa mereka, sehingga produsen dan konsumen dapat bertahan secara finansial dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Selaras dengan hal di atas, sebanyak 28% pedagang online di Indonesia menyatakan alasan mereka dapat benar-benar bertahan selama pandemi adalah karena adanya platform digital layaknya *start-up*. Jika menilik secara sektoral, aspek yang sangat berperan krusial dalam hal ini adalah e-commerce. Selama pandemi COVID-19, sektor e-commerce menunjukkan ketahanan yang luar biasa dengan perkiraan peningkatan total nilai transaksi (GMV) sebesar 54%, mencapai 32 miliar dollar AS pada tahun 2021 (Karina et al. 2021, p.162). Bahkan, proyeksi untuk tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 83 miliar dollar AS. Pada intinya, di tengah guncangan ekonomi, perusahaan *start-up* dapat bertahan serta menjadi bukti dalam mendorong ekonomi Indonesia di saat banyak sektor ekonomi lainnya yang gagal di tempat. Berangkat dari premis tersebut, penulis dapat menarik benang merah bahwa pengaruh dari digitalisasi ekonomi berbasis *start-up* terbukti memiliki ketahanan, efektivitas, fleksibilitas, dan resiliensi yang sangat tinggi terhadap segala bentuk guncangan ekonomi, khususnya bila kita belajar dari pandemi COVID-19.

Analisis *Start-up* sebagai Transformator Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi-Inovasi: Refleksi Atas Kondisi Saat Ini

Dalam pokok bahasan ini, setidaknya penulis dapat menilai bahwa pengembangan *start-up* akan terus berkaitan erat dengan aspek ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan oleh adanya kolaborasi dan pengkombinasian kinerja antaraktor dalam pengimplementasiannya. Adapun di Indonesia sendiri, potensi ini dapat jelas terlihat sebagaimana yang terdapat pada contoh grafik berikut.

Grafik 4. Besaran Valuasi Start-up Indonesia yang Masuk dalam Kategori Unicorn dan Decacorn pada tahun 2021.

Sumber: Diolah dari laman Kominfo dalam artikel yang bertajuk “Di WEF 2020, Menkominfo Pamerkan Pesatnya Perkembangan *start-up* Indonesia.”

Grafik di atas mengimplikasikan akan bagaimana *start-up* nasional mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perputaran ekonomi di Indonesia. Start-up unicorn dan decacorn di Indonesia merupakan perusahaan rintisan dengan valuasi yang sangat tinggi, di mana masing-masingnya mempunyai valuasi sebesar satu miliar dollar AS dan sepuluh miliar dollar AS. Kehadiran mereka telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara signifikan. Melalui inovasi dan skala bisnis yang besar, sejumlah *start-up* tersebut telah berhasil dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, serta mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, unicorn dan decacorn juga menarik investasi asing langsung yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor lainnya.

Gambaran Triple Helix Model (THM): Terobosan dalam Mendorong Ekosistem Inovasi Ekonomi *Start-up* di Indonesia

Mengacu pada proses pemberdayaannya, *start-up* memiliki dua aspek penting, yakni sebagai instrumen inkubasi dan akselerasi. Namun, isu terkait pendistribusian instrumen yang ada masih menjadi kelemahan tersendiri. Pendanaan dan dukungan masih tidak merata di seluruh negeri utamanya bagi *start-up* yang berada di luar Pulau Bali dan Jawa yang kesulitan dalam menjangkau program serta layanan oleh pemerintah pusat. Tidak hanya itu, tantangan lain turut dihadapi oleh investor maupun pemilik *start-up* karena minimnya inovasi dalam proses pengembangan *start-up*. Kondisi tersebut turut berdampak pada skeptisisme investor asing yang hendak memasuki pasar Indonesia karena potensi pertumbuhan yang pesat, tetapi terkendala pada ketersediaan inovasi untuk merealisasikan terobosan bisnis yang ada. Memahami tantangan tersebut, penelitian Asian Development Banks (2022, p.2) menjelaskan bahwa Indonesia perlu untuk membentuk ekosistem *start-up* mulai dari tingkat lokal guna meningkatkan potensi dan daya tahan *start-up* itu sendiri.

Minimnya kemampuan inovasi di Indonesia menjadi sumber dari ancaman MIT karena hal tersebut akan mengarah pada rendahnya pertumbuhan produktivitas. Kondisi globalisasi

memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah karena situasi persaingan inovasi yang berlangsung cepat dalam jangka waktu yang singkat sehingga diperlukan kebijakan strategis yang berpusat pada inovasi untuk keluar dari MIT (Asian Development Bank, 2017). Selain itu, ekonom seperti Michael Porter dan Robert Stiglitz meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada inovasi berkualitas mampu menghasilkan kesuksesan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam membangun pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, diperlukan konsep sentral yang dikenal sebagai THM berupa interaksi aktif antara pemerintah, industri, dan academia (universitas) yang bersama-sama mampu menyuguhkan lingkungan inovatif yang terintegrasi dalam mendorong bertumbuhnya produktivitas dan kreativitas. Ketiga pilar utama tersebut memiliki peran yang saling terkoneksi. THM mengupayakan inovasi lingkungan ekonomi dengan sinergitas institusi akademik melalui interaksi ekonomi antara pemerintah sebagai perumus legislasi serta industri sebagai penghasil kekayaan (Smith dan Leydesdorff, 2014).

Gambar 1. Strategi penerapan kerangka kerja Triple Helix Model (THM) di Indonesia untuk mendukung ekosistem inovasi *start-up* dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

Kerja sama antarpilar diperlukan untuk merancang landasan industri kreatif yang kokoh pada level nasional sebagai strategi dalam upaya memecahkan permasalahan terkait inovasi ekonomi Indonesia. Maka dari itu, THM dapat digunakan sebagai sarana dalam melangsungkan strategi kebijakan yang berfokus pada kolaborasi, koordinasi, dan sinergi pengetahuan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kehadiran akademisi diharapkan menjadi pendorong knowledge-based economy yang mengutamakan transfer pengetahuan integratif antarsektor pada proses inovasi ekonomi berkelanjutan dalam penciptaan, akuisisi, dan transfer (Wu et al., 2018). Dengan kata lain, institusi akademik diharapkan menjadi episentrum pengetahuan berbasis pembaharuan dan peningkatan nilai tambah komoditas. Dalam hal ini, universitas wajib berkolaborasi bersama pemerintah yang memiliki otoritas penting dalam perumusan kebijakan.

Universitas berperan sebagai penyedia inovasi melalui penelitian dalam bentuk fundamental dan terapan. Sektor industri bertindak dalam komersialisasi hasil penelitian yang dihasilkan oleh universitas untuk ditransformasi menjadi produk maupun layanan yang mampu bersaing di pasar untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Tidak hanya itu, industri juga berperan dalam mendukung upaya pemerintah untuk mendirikan inkubator-akselerator bisnis melalui transfer pengetahuan demi membantu perkembangan *start-up* untuk berkompetisi di lingkup pasar. Lalu,

pemerintah bertanggung jawab dalam membentuk regulasi yang mendorong kolaborasi antarsektor dan menyusun rencana strategis nasional dengan melibatkan masukan dari universitas dan industri. Pemerintah dapat pula membentuk kebijakan insentif pajak bagi sektor industri dalam mendukung investasi pengembangan dan penelitian, serta memberikan insentif untuk penelitian universitas. Terakhir, pemerintah memiliki fungsi krusial dalam membangun ekosistem inovasi yang dapat mendukung serta menjembatani terjalannya kolaborasi yang holistik dan pertukaran timbal balik (Southeast Asia Development Solutions, 2023)

THM kemudian dihasilkan dari analisis hubungan pemerintah-industri-universitas di lingkup masyarakat dalam membentuk inovasi. Jaringan interkoneksi ketiga pilar yang dihasilkan dapat membentuk kombinasi sumber daya dan pengetahuan untuk mendorong praktik inovasi serta memungkinkan Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari ancaman MIT. Kebijakan dan program yang digagas pada era Jokowi lebih terfokus pada produksi dan penciptaan pengetahuan, tetapi menghasilkan dalam konteks kapitalisasi turut menjadi hal krusial dalam pengembangan masyarakat. Lee dan Ngo (2012, p.161) memberikan penjelasan serupa bahwa pemanfaatan pengetahuan merupakan aspek penting dalam kompetisi globalisasi.

Bersama-sama dengan itu, penulis meyakini bahwa terdapat dua aspek fundamental yang diperlukan dalam proses pemberdayaan dan perkembangan *start-up* di Indonesia, yakni melalui pendistribusian dan pemerataan inkubator-akselerator oleh pemerintah dan industri, serta pembangunan inovasi, utamanya melalui lingkup universitas. Hal tersebut mampu dicapai melalui THM guna memaksimalkan potensi *start-up* di Indonesia sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian dapat menghindarkan Indonesia dari ancaman MIT. Penulis juga meninjau tiga faktor krusial dalam pengembangan kolaborasi ketiga sektor tersebut pada ranah inovasi, pendanaan, serta konektivitas. Universitas lokal dapat berperan aktif untuk menyumbang inovasi dalam memberikan aspirasi bagi ide *start-up*. Pendanaan juga menjadi komponen penting untuk memberikan dukungan material bagi operasional *start-up*. Sumber pendanaan didapatkan melalui pemerintah pusat maupun investasi yang didorong dengan kebijakan investasi akomodatif yang merata bagi *start-up* di seluruh negeri. Lebih lanjut, konektivitas merupakan elemen kunci dalam memungkinkan integrasi pemerintah-industri-universitas untuk menjembatani manfaat satu sama lain terhadap keberhasilan *start-up* di Indonesia.

Kesempatan kolaborasi akademisi-industri-pemerintah dalam pembangunan industri *start-up* telah diakui oleh pemerintah (Kemenko, 2023a, p.36). Selain pilar infrastruktur yang telah disimbolkan oleh Program Bakti, beberapa pilar lain, seperti SDM wajib diusahakan. Dua cara utama yang diwacanakan, yakni memasukkan tenaga kerja luar dan penguatan SDM dalam negeri masing-masing belum dimaksimalkan. Tantangan terletak pada inkonsistensi program pengembangan SDM domestik dan regulasi terhadap tenaga kerja luar untuk menjamin transfer kemampuan, bukan merusak persaingan SDM. Proses pelaksanaan pilar iklim bisnis dapat didorong dengan transfer teknologi melalui program inkubasi-akselerasi tepat sasaran dan repetitif. Berpotongan dengan pilar sebelumnya adalah penguatan pilar riset, inovasi, dan pengembangan usaha yang dapat direalisasikan melalui penciptaan lingkungan pengembangan dan pengujian teknologi longgar regulasi, seperti technopark. Dengan menjadikan THM sebagai kerangka dasar, kebijakan pemerintah dapat disesuaikan untuk memfasilitasi masukan dari akademisi-industri meskipun dengan peregangannya pengaruh pemerintah.

Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memperkuat Ekspansi Start-up: Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan

Di samping memberdayakan lingkup internal, perlu adanya integrasi lebih lanjut di tahap bilateral, regional, maupun multilateral melalui kebijakan luar negeri untuk memajukan produksi dan meningkatkan value added dari *start-up* di Indonesia. Selain memajukan inovasi dan pemerataan akses bagi *start-up* di seluruh negeri, ancaman MIT yang kerap membayangi perlu pula direspons dengan integrasi ke lingkup eksternal seperti melalui South-south Cooperation (SSC)—kerja sama antara negara-negara selatan—maupun dengan menginisiasi kerja sama proaktif dengan negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Jalinan kooperasi dengan SSC dan ASEAN yang berbasis pada kedekatan geografis dan kemiripan tingkat ekonomi dapat menjadi peluang bagi pintu masuk Indonesia dalam mempromosikan *start-up* hasil kolaborasi sektor internal untuk bisa merambah pada skala global. Dengan visi yang sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang, Indonesia dapat hadir sebagai inisiator pada kerja sama tersebut maupun menjadi akselerator dalam merancang konferensi tahunan terkait pengembangan *start-up*, di mana adanya kolaborasi tersebut juga dapat mendorong inisiatif kolektif untuk mendukung ekosistem *start-up*.

Selain itu, dengan mengadakan kebijakan luar negeri tersebut, Indonesia juga dapat sekaligus meningkatkan daya saing nasionalnya sebagai representasi strategis diiringi dengan kesempatan untuk mempromosikan *start-up* Indonesia ke arena internasional. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip utama dalam pengembangan ekonomi digital yakni winning edge atau keunggulan bersaing yang menitikberatkan pada pengembangan aspek kompetitif untuk mendorong kapasitas di ranah ekonomi digital. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumber daya, kekuatan ekonomi sektoral, serta posisi strategis Indonesia di lingkup ASEAN (Buku Putih Strategi Nasional 2023). Apabila perluasan pengaruh Indonesia secara konsisten telah terlaksana dengan kehadirannya sebagai inisiator maupun akselerator di lingkaran konsentris pertama yakni ASEAN dalam ranah ekonomi, maka Indonesia kedepannya dapat memproyeksikan inisiatif lain berbasis pada pengembangan *start-up* dalam skema yang lebih luas atau pada lingkaran konsentris selanjutnya yakni Asia-Pasifik dan Timur Tengah.

Analisis Implementasi THM di Negara ASEAN: Melihat pada Malaysia

Apabila menilik pada negara anggota ASEAN, pemerintah Malaysia secara progresif berperan dalam mempertahankan koneksi dan inovasi antara kedua pilar lainnya yakni universitas dan industri. Kondisi tersebut didukung dengan adanya National Innovation System (NIS) sebagai bentuk upaya kolektif dari beberapa sektor dalam mengaplikasikan THM dengan mengaitkan antara inovasi dengan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ditandai dengan adanya pusat pengembangan penelitian dan inovasi di Universiti Putra Malaysia dan Universiti Technology Malaysia berupa Putra Science Park dan Center for Student Innovation yang melibatkan industri serta kementerian-kementerian terkait (Afzal et al., 2018). Selain itu, penerapan NIS turut didukung oleh peran aktif pemerintah dalam mendorong inovasi dengan mengadakan kebijakan yang terintegrasi berupa visi strategis sebagai peta jalan upaya tersebut yang dikenal sebagai Wawasan 2020. Pengaplikasian THM yang tercermin pada NIS bertujuan untuk mendukung serta mempromosikan ekosistem inovasi terbuka sebagai landasan pembangunan ekonomi dengan menghubungkan pada sektor penelitian dan pengembangan, pemerintah, dan industri dalam merancang ide baru dalam ranah bisnis. Hal itu mengarah pada

peningkatan efisiensi Malaysia di lingkup inovasi yang dibuktikan dari Global Competitiveness Index 2017. Perkembangan tersebut merepresentasikan daya saing Malaysia berada di peringkat ke-24 di antara 63 negara dan peringkat ke-19 dalam ranah efisiensi bisnis.

Gambar 2. Skema pengimplementasian Triple Helix Model (THM) di Malaysia melalui inisiatif Malaysia National Innovation System (NIS).

Sejalan dengan itu, Afzal et al. (2017) menerangkan bahwa dari skema yang ada kemudian mengarahkan pada interaksi antaraktor bahwa sektor universitas berperan dalam meneliti dan melakukan pengembangan produk, industri memberikan ketersediaan yang dana dan menyerap teknologi, serta pemerintah yang menjembatani interaksi kedua sektor tersebut melalui penerapan kebijakan serta menetapkan inkubasi. Selain itu, Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia mendukung tahap-tahap pengembangan *start-up* serta peningkatan ekosistemnya untuk memaksimalkan potensi *start-up* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan katalisator pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dari proses serta kolaborasi yang ada, jumlah pendirian *start-up* yang berhasil secara moderat tumbuh hingga 50% karena Malaysia menyoroti pada peningkatan komersialisasi teknologi dan produk. Dari temuan yang ada, kolaborasi antarsektor yakni universitas, industri, dan pemerintah secara positif berkontribusi dalam peningkatan ekonomi Malaysia. Pada tahun 2008 hingga 2016, tercatat bahwa *start-up* di Malaysia telah berkontribusi sebesar 3,4 miliar ringgit Malaysia pada PDB, menyediakan 80.600 lapangan kerja, dan diproyeksikan akan menyumbangkan sebesar 30,8 miliar ringgit Malaysia pada PDB tahun 2030 (Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi n.d.). Dengan adanya peningkatan yang signifikan, hal tersebut kemudian mengarah pada kesiapan Malaysia yang hendak mendeklarasikan menjadi negara maju pada 2025 mendatang sekaligus menandai terbebasnya Malaysia dari ancaman MIT (Jawa Pos, 2024). Melalui kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa pengimplementasian THM seperti yang terlaksana di Malaysia mampu direalisasikan di Indonesia untuk memperbesar peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi *start-up* dan mengarahkan Indonesia untuk terhindar dari risiko MIT.

5. Kesimpulan

Mengacu pada elaborasi di atas, dapat diketahui bersama bahwa upaya pemerintahan Jokowi untuk melepaskan Indonesia dari bayang-bayang MIT telah dilakukan melalui kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi, salah satunya melalui sektor digital. Selaras dengan hal itu, pengembangan ekosistem *start-up* nasional dapat diklaim sebagai program yang krusial dalam menghasilkan sinergitas ekonomi yang berkelanjutan. Adapun legasi pengembangan ekosistem *start-up* ini dapat dioptimalkan oleh pemerintah selanjutnya melalui berbagai cara: (1) perluasan tidak hanya infrastruktur digital, tetapi dorongan porsi utilisasi dan sinergitas; (2) konsistensi peran serta pemerintah terhadap program inkubasi *start-up* anak bangsa; hingga (3) fasilitasi perluasan pasar *start-up* menuju tingkat internasional. Sebagaimana hal tersebut, prospek pengembangan *start-up* dalam mendongkrak pendapatan nasional benar-benar jelas terlihat ketika Indonesia memiliki peluang demografi yang sangat besar. Mulai dari angka usia produktif yang tinggi, dominasi Millennial dan Gen Z sebagai generasi digital native, posisi Indonesia sebagai nilai pasar digital terbesar ASEAN, hingga jumlah *start-up* Indonesia yang menduduki peringkat ke-6 dunia pada 2024. Sejumlah poin krusial tersebut lantas mengimplikasikan adanya pintu yang terbuka lebar bagi Indonesia, khususnya bagi pemerintah dalam mencetuskan kebijakan holistik, baik dalam ranah eksternal maupun internal.

Di samping hal tersebut, pengembangan *start-up* diklaim sebagai opsi yang tepat oleh karena resiliensinya dalam menghadapi segala bentuk guncangan ekonomi, khususnya ketahanannya saat menghadapi pandemi COVID-19. Melihat akan hal tersebut, pemerintah Indonesia tentu diharapkan dapat mulai memberdayakan sektor ini sebagai salah satu fondasi signifikan dalam mendongkrak pendapatan nasional. Meninjau satu dekade kepemimpinan Jokowi, dapat diketahui bahwa inovasi *start-up*—sinergitas proaktif pemerintah, industri, dan universitas dalam kerangka THM—mampu memberikan potensi dan wajah baru bagi perekonomian Indonesia secara persisten. Optimalisasi sinergi multisektor yang termaktub dalam THM menekankan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem inovasi yang baik guna mendukung maksimalisasi potensi *start-up* di Indonesia. Lebih jauhnya, upaya yang perlu dilakukan tidak hanya dilakukan dalam lingkup dalam negeri saja. Tetapi, juga krusial untuk melakukan ekspansi kerja sama di tingkat regional dan internasional sebagai respons sekaligus strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam memperkuat daya saingnya, juga sebagai instrumen dalam memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan..

6. Bibliografi

- 1000 Start-up Digital. (n.d.). Tentang: Sejarah, Tujuan, Fokus. <https://1000startupdigital.id/tentang/>.
- Afonasova, M., Panfilova, E., Galichkina, M., & Ślusarczyk, B. (2019). Digitalization in Economy and Innovation: The Effect on Social and Economic Processes. *Polish Journal of Management Studies*, 19(2), 22-32. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.19.2.02>.
- Afzal, M. N. Ibne, Dutta S., Mansur, Kasim Bin HJ. MD., dan Lawrey Roger. (2017). Practice of Triple Helix (TH) Model in Malaysian Research Universities (RU). *The Asian Journal of Technology Management*, 10 (2): 90-104.
- Afzal, M. N. Ibne, Sulong, R. Suryati, Dutta S., Mansur, Kasim. (2018). An Investigation on Triple Helix Model and National Innovation Systems: The Case of Malaysia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3 (3): 299-313.
- Asian Development Bank. (2023). Startup ecosystems in Indonesia: Current status and policy imperatives (ADB Brief No. 228). Asian Development Bank.

<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/843456/adb-brief-228-startup-ecosystems-indonesia.pdf>

- Al Hakim, S., Sensuse, D. I., & Lestari, P.I. (2022). The Indonesia Triple Helix Digital Platform Model in Knowledge Sharing for Product Innovation Collaboration. *Journal of Library & Information Technology*, 42(3), 191-200. <https://doi.org/10.14429/djlit.42.3.17796>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2019). *Survei Nasional Penetrasi Pengguna Internet 2018*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 Q2*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2022). *Profil Internet Indonesia 2022*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Survei Penetrasi & Perilaku Internet 2023*
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*
- Astari, S., Sulistia, E., & Saputra, C. (2023). The External Factors Critical Success of the Digital Startup Company in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3). 31054-31060.
- Bachtiar, P., Sawiji, H., Angelica, A., Yahya, F., Vandenberg, P. (2023). *Indonesia's Technology Startups: Voices from the Ecosystem*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Bappenas Dorong Transformasi Digital sebagai Inti Transformasi Ekonomi Indonesia*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-dorong-transformasi-digital-sebagai-inti-transformasi-ekonomi-indonesia-BmN7U>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen (y-on-y)*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html>
- Bakti Kominfo. (2024). *Apa itu Satria*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <https://baktikominfo.id/layanan/satria>
- Center for Southeast Asian Studies Universitas Gadjah Mada. (2021). *Can Indonesia Get Out of The Middle-income Trap: Policy Analysis*. <https://pssat.ugm.ac.id/can-indonesia-get-out-of-the-middle-income-trap-policy-analysis/>
- CNN Indonesia. (2022). *RI Butuh 600 Ribu SDM Melek Digital per Tahun, Apa Usaha Pemerintah?* <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220530061500-185-802505/ri-butuh-600-ribu-sdm-melek-digital-per-tahun-apa-usaha-pemerintah>
- Crunchbase. (2020). *Query Builder | Companies*. Crunchbase Website. <https://www.crunchbase.com/search/organization.companies>
- Idat, G. (2020). *Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional*. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 5-11. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.67>
- Im, Fernando Gabriel & Rosenblatt, David. (2013). *Middle-Income Traps: A Conceptual and Empirical Survey*, (World Bank Policy Research Working Paper No. 6594). World Bank.
- Jawa Pos. (2024). *Malaysia Klaim Jadi Negara Maju di Tahun 2025, Simak Indikator dan Bedanya!* <https://radarsampit.jawapos.com/featured/2345070535/malaysia-klaim-jadi-negara-maju-di-tahun-2025-simak-indikator-dan-bedanya>
- Karina, D., Sa'diyah, S.A., Nabilah, H., & Panorama, M. (2021). *Pengaruh Perusahaan Startup terhadap Pertumbuhan EkonoFmi Indonesia selama Pandemi COVID-19*. *Berajah Journal: Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 2(1). 156-166. DOI: 10.47353/bj.v2i1.69
- Katadata Insight Center. (2021). *Status Literasi Digital Indonesia 2020*.
- Katadata Insight Center. (2021). *Status Literasi Digital Indonesia 2021*.

- Katadata Insight Center. (2021). Status Literasi Digital Indonesia 2022.
- Katila, R., Chen, E., & Piezunka, H. (2012). All the Right Moves: How Entrepreneurial Firms Compete Effectively. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 6: 116-132. <https://doi.org/10.1002/sej.1130>
- Kelley, D. & Nakosteen, R. (2005). Technology resources, alliances and sustained growth in new, technology based firms. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 52(3), 292-300.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023a). Buku Putih Strategi Nasional: Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023b). Menko Airlangga: Optimisme Kinerja Ekonomi yang Baik Perlu Didukung oleh Potensi Besar di Sektor Digital. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5003/menko-airlangga-optimisme-kinerja-ekonomi-yang-baik-perlu-didukung-oleh-potensi-besar-di-sektor-digital>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). ASEAN Buru Peluang Bisnis di AIPF Startup Connect. <https://kemlu.go.id/portal/idlaporan%20kinerja/read/5193/berita/asean-buru-peluang-bisnis-di-aipf-startup-connect>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2024). Indonesia Buka Kolaborasi Startup dan Digital Melalui Jejaring FEALAC. <https://kemlu.go.id/portal/idlaporan%20kinerja/read/6257/berita/indonesia-buka-kolaborasi-startup-dan-digital-melalui-jejaring-fealac>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Satelit SATRIA-1 Sukses Diluncurkan, 11 Stasiun Bumi Ikut Nobar. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satelit-satria-1-sukses-diluncurkan-11-stasiun-bumi-ikut-nobar>
- Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. (n.d.). Malaysia Startup Ecosystem Roadmap 2021-2030. [https://www.mosti.gov.my/wp-content/uploads/repository/penerbitan/2021/\(SUPER\)%20Malaysia%20Startup%20Ecosystem%20Roadmap%202021-2030.pdf](https://www.mosti.gov.my/wp-content/uploads/repository/penerbitan/2021/(SUPER)%20Malaysia%20Startup%20Ecosystem%20Roadmap%202021-2030.pdf)
- Kencanasari, R.A.M., & Wawan, D. (2022). Digital Startups Fundamental Capabilities in New Product Development: Multiple Case Studies in Bandung, Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 22(1): 62-75. 10.25124/jmi.v22i1.3286
- Maryanti, Sri, Widayat, Prama, & Lubis, Nurhayani. (2023). Economic Transformation to Get Out of the Middle Income Trap Condition To Reach Indonesia Gold 2045. *International Journal of Business and Social Science*, 3(1), 62-78.
- Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. (2021). Mapping & Database Startup Indonesia 2021.
- McMillan, Margaret, Page, John, Booth, David, dan Willem te Velde, Dirk. (2017). Supporting economic transformation. *Supporting Economic Transformation (SET)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ POJK.04/ 2021; Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023; Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.
- Pambudi, A., Masteriarsa, M., Wibowo, A., Amaliyah I., & Ardana, A. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 1-21.
- Smith, Helen Lawton, Leydersdoff, Loet. (2003). The Triple Helix in the context of global change: Dynamics and challenges. https://www.researchgate.net/publication/254941475_The_Triple_Helix_in_the_Context_of_Global_Change_Dynamics_and_Challenges
- Southeast Asia Development Solutions. (2024). Reaching New Heights: Southeast Asia's Digital Economy. <https://seads.adb.org/solutions/reaching-new-heights-southeast-asias-digital-economy>

- Start-up Studio. (n.d.). Laman Utama. <https://startupstudio.id/>
- Tanjung, P.R.S., Nurlis, & Alim, Mulia. (2023). Cash Flow Analysis to Anticipate Potential Bankruptcy in Startup Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. *Sarcouncil Journal of Economics and Business Management*, 2(8), 14-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8206154>
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297-320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>
- Wardhani, Baiq, dan Dugis, Vinsensio. (2023) Indonesian Foreign Policy under the Jokowi Administration: Variations on Traditional Ideas. *Issues and Studies*, 59(3), 1-20. <https://doi.org/10.1142/S1013251123500054>
- World Bank, (n.d.). The World Bank in Middle Income Countries; Overview. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview>
- Wu, Mingchang, Siswanto, Ibnu, dan Arifin, Zainal. (2018). Fostering telecommunication industry development through collaboration among university, industry, and government Elevating triple helix model of collaboration in Indonesia. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(2), 4-8.
- Yashilva, Willy. (2024). Indonesia sebagai Pusat Startup Terbesar Se-Asia Tenggara. *Good Stats Indonesia*. <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-sebagai-pusat-startup-terbesar-se-asia-tenggara-qejb6#:~:text=Dengan%20jumlah%202.562%20startup%20per,dan%20peringkat%20keenam%20secara%20global>.
- Yuliani, Ayu. (2017). Begini Update Hasil Gerakan 1000 Startup KemKominfo: Jumlah pendaftar Gerakan 1000 Startup mencapai 25 ribu peserta. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/11743/begini-update-hasil-gerakan-1000-startup-kemkominfo-jumlah-pendaftar-gerakan-1000-startup-mencapai-25-ribu-peserta/0/sorotan_media
- Zhou, Shaojie, & Hu, Angang. (2020). *China: Surpassing the “Middle Income Trap”*. Palgrave macmillan.